

PLAIDOYERS ET GUIDES D'ACTION EN SANTÉ À DESTINATION DES ÉLUS ET À LEUR ÉQUIPE TECHNIQUE

Avril 2026

Pour nous citer

Plaidoyers et guides d'action en santé à destination des élus et de leur équipe technique. Dijon : Promotion santé BFC, 2026, 48 p. Doi : 10.5281/zenodo.19677152

AU SOMMAIRE

Introduction	4
Approche globale de la santé	5
Accès aux soins	9
Activité physique et sportive – sédentarité et mobilités	13
Addiction	15
Alimentation	16
Autonomie et vieillissement	18
Bien vivre dans sa commune	19
Egalité de genre - accès à la santé sexuelle	20
Enfance et jeunesse	22
Environnement et santé.....	25
Financement des actions	29
Handicap et accessibilité.....	29
Impliquer les concitoyens	31
Précarité.....	32
Qualité de l'air.....	35
Santé mentale	36
Transition écologique et énergétique	38
Urbanisme favorable à la santé	41
Divers	42
Ça se passe comme ça chez nos voisins.....	43
Le collectif des acteurs en santé en bourgogne-franche-comté.....	46
Les productions du collectif.....	46
Un plaidoyer à destination des élus et des candidats	46
Des webinaires autour de 4 thématiques de santé pour :.....	46
Un guide-répertoire des acteurs en santé engagés dans la démarche.....	47

INTRODUCTION

Dans le cadre des élections municipales de mars 2026, les enjeux de santé s'imposent plus que jamais comme une priorité locale. D'après l'OMS, la santé ne se limite pas à l'absence de maladie, mais correspond à un état de complet bien-être physique, mental, social et environnemental. C'est une ressource de la vie quotidienne

Les maires et leurs équipes se trouvent en première ligne face à des défis sanitaires qui ne cessent de s'intensifier, dans des contextes territoriaux très divers et souvent sous contrainte budgétaire. En portant des projets favorables à la santé, les élus contribuent à réduire des inégalités sociales et territoriales de santé, pour une société responsable, juste et équitable.

Mais agir sur la santé à l'échelle d'une commune ne s'improvise pas. Cela suppose de connaître les leviers disponibles, de s'appuyer sur des cadres méthodologiques éprouvés, et de pouvoir s'adresser aux bons interlocuteurs.

Un collectif d'acteurs associatifs et institutionnels, engagés dans la santé publique se mobilise en Bourgogne-Franche-Comté afin de favoriser l'intégration de la santé dans l'ensemble des politiques publiques conduites à l'échelle communale ou territoriale. Son ambition ? Mettre à disposition des élus et des candidats des expertises en santé pour les accompagner dans la conception ou la priorisation de leurs projets.

Et c'est également l'objet de ce dossier : réunir des guides, référentiels et documents de plaidoyer publiés à l'intention des élus locaux. Sans prétendre à l'exhaustivité, il s'attache à rassembler des ressources récentes, accessibles en ligne, et élaborées sans affiliation politique affichée, sur une large palette de thématiques : accès aux soins, alimentation, activité physique, environnement et santé, handicap, égalité de genre, transition écologique, urbanisme favorable à la santé, et bien d'autres encore.

Pour chaque thématique, une distinction est opérée entre deux grandes familles de documents : d'une part, les **textes de plaidoyer et propositions** qui formulent des recommandations à l'attention des candidates et candidats, et d'autre part, les **référentiels et guides d'action** qui outillent concrètement les élus et leurs partenaires dans la mise en œuvre de politiques locales de santé.

Ce dossier s'adresse aux élus et aux équipes techniques pour structurer leur projet de mandat et soutenir la conduite des actions prévues une fois élus, et aux acteurs de la promotion de la santé pour initier ou alimenter le dialogue avec les équipes municipales.

● APPROCHE GLOBALE DE LA SANTÉ

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

A vous, pendant 6 ans, de faire des solidarités et de la santé, le ciment de votre commune. Lettre ouverte aux futurs maires de France

Paris : Uniopss, 2026, 20 p.

En ligne : https://www.uriopss-bfc.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/Plaidoyer_municipales_Uniopss_2026.pdf

Outil d'interpellation des candidates et candidats aux Municipales, mais aussi guide pratique pour les futurs maires élus, ce plaidoyer va être au cœur des actions et interpellations menées par le réseau des Uriopss dans les territoires, avant et après les élections : lettres ouvertes et courriers aux candidats locaux puis aux maires élus, rencontres et débats avec des candidats, conférences de presse... Il s'agira donc aussi, pour les Uriopss, d'outiller les acteurs associatifs de terrain (par exemple par des fiches-actions) pour que ceux-ci puissent relayer localement l'ensemble de ces propositions. Dans certaines régions, des plaidoyers à dimension territoriale, impliquant parfois des réseaux interfédéraux, vont également être diffusés prochainement. Des collectifs ALERTE régionaux, animés par des Uriopss et rassemblant les acteurs de terrain engagés dans la lutte contre la pauvreté, portent aussi des priorités d'action, dans ce domaine.

La santé : une priorité pour les habitants, un levier d'action pour les maires. Plaidoyer

Paris : France Assos Santé, 2026

En ligne : <http://france-assos-sante.org/municipales-2026-le-manifeste-de-france-assos-sante/>

Les communes jouent un rôle clé sur les déterminants de santé : cadre de vie, écoles, environnement, alimentation, mobilité, information des habitants, accès aux soins. Autant de domaines qui relèvent de la compétence des maires, dont la proximité, notamment dans les petites et moyennes villes, avec les populations leur confère une capacité d'action unique. France Assos Santé saisit l'occasion des prochaines élections municipales pour proposer un ensemble de pistes, à même d'inspirer l'action des futurs maires, en faveur d'une meilleure adéquation avec les aspirations de leurs concitoyens en matière de santé.

Pour des villes en bonne santé. Plaidoyer

Rennes : Réseau villes santé OMS, 2025, 4 p.

En ligne : <https://villes-sante.com/wp-content/uploads/2025/12/RfVS-plaidoyer-municipales-2026.pdf>

Ce plaidoyer du Réseau français Villes-Santé (RfVS) a pour objectif d'élever la santé au rang d'enjeu central lors des élections municipales de 2026. L'association soutient que le bien-être ne se limite pas aux soins, mais dépend de manière cruciale des déterminants socio-économiques et environnementaux, lesquels sont en grande partie modelés par l'action publique locale. C'est pourquoi le document promeut l'approche de la « Santé dans Toutes les Politiques », détaillant comment les villes peuvent utiliser leurs compétences en urbanisme, mobilité et action sociale pour améliorer concrètement le cadre de vie et le bien-être de leurs habitants. En conclusion, il propose une feuille de route claire, structurée autour de Dix actions pour des villes en bonne santé, visant à réduire les inégalités territoriales et sociales.

Acteurs publics locaux : mettez la santé des habitants au cœur de vos politiques publiques territoriales

Paris : SCET, 2025, 13 p.

En ligne : <http://scet.fr/wp-content/uploads/2025/04/LB-RESAH-WEB-1.pdf>

Ce livre blanc met en avant le rôle central des acteurs publics locaux dans l'amélioration de la santé des populations à travers les politiques publiques territoriales. Il rappelle que la santé ne se limite pas à l'accès aux soins, mais dépend majoritairement de facteurs socio-économiques et environnementaux, qui représentent environ 70 % de l'état de santé des individus. Le document insiste ainsi sur la nécessité pour les collectivités d'intégrer la santé dans toutes leurs politiques : urbanisme, aménagement durable, mobilité, biodiversité, habitat, équipements publics, alimentation et développement économique.

●● Référentiels et guides d'action

Guide et informations pratiques pour les maires de Bourgogne-Franche-Comté

Dijon : ARS BFC, 2026

En ligne : <https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/guide-des-maires-0>

L'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté propose un guide des maires dans ses huit versions départementales sur les compétences des maires dans le champ de la santé :

- Les interlocuteurs à la direction territoriale de l'ARS Bourgogne Franche-Comté : Eaux ; Offre et projets de santé ; Signalements ; Établissements recevant du public (ERP) ; Habitat insalubre ;
- Les aides à l'installation Pour les professionnels de santé dans votre commune ?

- Les différentes formes d'exercice coordonné : La maison de santé pluri professionnelle (MSP) ; L'équipe de soins primaires (ESP) ; Le centre de santé (CDS) ; La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) ;
- Le maire et l'ARS partenaires pour la santé environnementale
- Soins psychiatriques sans consentement : Comment intervenir en tant que maire ? : La compétence du maire en matière de soins sans consentement ; Que faire quand une personne présente des troubles mentaux manifestes et un danger imminent pour la sûreté des personnes ? ; Comment l'ars peut-elle vous accompagner ?
- Déclarer un décès par voie électronique : comment ça marche ? : À quoi sert le certificat de décès ? ; Les avantages de la voie électronique ; Comment faire pour passer à la voie électronique ? ; Si votre mairie n'est pas raccordée et que vous utilisez toujours la certification papier ;
- La représentation des élus dans la gouvernance du système de santé : La conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) ; Les conseils territoriaux de santé (CTS) ; Les conseils de surveillance et conseils d'administration des établissements de santé et médico-sociaux ;
- Les contrats locaux de santé (CLS).

Réseau
français
Villes-Santé

Municipales 2026 – Accompagner les techniciens et les nouveaux élus [Page internet]

Rennes : Réseau français Villes-Santé, 2026

En ligne : <https://villes-sante.com/municipales2026/>

Le Réseau français Villes-Santé met à disposition différentes ressources destinées aux techniciens et aux nouveaux élus souhaitant renforcer la place de la santé dans les politiques locales.

Les villes et intercommunalités disposent de leviers essentiels pour agir sur les déterminants de santé : cadre de vie, mobilités, cohésion sociale, environnement, petite enfance ou encore accès aux soins. En s'appuyant sur l'intersectorialité, l'équité et la durabilité, valeurs fondatrices du mouvement Villes-Santé, le Réseau accompagne les collectivités dans la construction de politiques locales favorables à la santé et à la réduction des inégalités sociales et territoriales.

Santé et bien-être : le rôle des villes et intercommunalités

Rennes : Réseau Villes santé OMS, 2025, 108 p.

En ligne : <https://villes-sante.com/wp-content/uploads/2025/12/RfVS-livret-municipales-2026.pdf>

Ce livret, publié par le Réseau français Villes-Santé (RfVS) affilié à l'OMS, sert de guide stratégique pour les élu.es municipaux afin d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques locales de promotion de la santé. Il met l'accent sur une vision holistique de la santé, prônant l'approche intersectorielle « Santé dans Toutes les Politiques » (SdTP) pour réduire les inégalités sociales et territoriales qui affectent les citoyens. Les actions municipales sont structurées autour de quatre axes majeurs, comprenant l'amélioration du cadre de vie (urbanisme et environnement), l'influence positive sur les habitudes de vie (alimentation, sport), les initiatives ciblant des populations spécifiques (jeunes, personnes âgées), et le renforcement de l'accès aux soins de proximité. Des thèmes contemporains essentiels sont abordés, tels que la santé mentale, l'adaptation aux changements climatiques, et la mise en œuvre du concept « Une seule santé » (liant la santé humaine,

animale et environnementale). Le document souligne la légitimité des villes à agir sur ces déterminants, s'appuyant sur leurs compétences en aménagement, action sociale et réglementation sanitaire. En définitive, cette publication vise à soutenir les collectivités dans leur rôle crucial pour bâtir des territoires résilients axés sur la prévention et la cohésion sociale.

Guide méthodologique à l'usage des élus et collectives : Élaborer et piloter un Contrat local de santé (CLS)

Lille : ARS Hauts-de-France, 2025, 25 p.

En ligne : <https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/elaborer-et-piloter-un-contrat-local-de-sante-cls-un-guide-methodologique-votre-disposition>

L'ARS Hauts-de-France vient de publier un guide méthodologique à l'usage des collectivités pour favoriser la compréhension, l'élaboration et le pilotage d'un Contrat local de santé. Conçu à partir de retours de terrain et des délégations départementales de l'ARS, ce guide répond à des questions fréquentes, propose des recommandations pratiques et des outils disponibles à toutes les étapes.

L'action des élu.e.s sur la promotion de la santé

Rennes : Ireps Bretagne, 2023

En ligne : <https://view.genial.ly/6310ad9b26d30b0010f97ad6>

La santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire. Les mandats des élu.e.s permettent d'avoir une action concrète sur de nombreux facteurs de santé. Le Pôle ressources en promotion de la santé Bretagne propose de découvrir en 10 minutes avec un outil interactif l'action que peuvent avoir les élues en promotion de la santé.

Élus locaux, la santé vous concerne !

Albi : ESPT, 2022, 12 p.

En ligne : <https://www.espt.asso.fr/wp-content/uploads/2022/12/Brochure-Elus-locaux-la-sante-vous-concerne.pdf>

Cette brochure de l'association Elus, santé publique & territoires explique comment les élus locaux peuvent influencer positivement la santé publique en agissant sur l'urbanisme, l'alimentation et les liens sociaux. Elle définit la santé comme un état de bien-être global dépassant le simple cadre des soins médicaux. Le document détaille divers outils de terrain, tels que les Contrats Locaux de Santé ou les Ateliers Santé Ville, pour lutter contre les disparités territoriales. Il souligne également l'importance d'une gouvernance partagée impliquant des professionnels, des citoyens et des institutions régionales. Enfin, le texte présente l'association ESPT, qui accompagne les décideurs politiques par le partage d'expertises et la recherche scientifique. Cette ressource encourage ainsi une mobilisation collective pour intégrer les enjeux sanitaires au cœur de toutes les politiques municipales.

Argumentaire pour aider les élus locaux à mettre en place des dynamiques territoriales de santé

Marseille : CRES Paca, ARS Paca, 2019, 12 p.

En ligne : <https://www.cres-paca.org/image/15859/20932?size=!800,800®ion=full&format=pdf&download=1&crop=centre&realWidth=1240&realHeight=1754&force-inline>

Cet argumentaire est destiné aux élu-es locaux qui souhaitent mettre en œuvre une politique de santé efficace dans leur collectivité et qui s'interrogent sur la pertinence d'une telle démarche. Il a vocation à guider la réflexion, à permettre de savoir comment agir, à quel niveau et avec quels outils. Il met en lumière 3 exemples de programme et d'action probants menés en région Provence Alpes Côte d'Azur ainsi que les ressources disponibles.

● ACCÈS AUX SOINS

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

Bien se soigner : garantir une offre de santé de proximité face aux déserts médicaux

In : Manifeste pour des petites villes plus bienveillantes

Paris : Association des petites villes de France, 2026, pp. 6 -7

En ligne : <https://www.apvf.asso.fr/wp-content/uploads/2026/02/Manifeste2026-BAT2.pdf>

Les préconisations de l'APVF en matière d'accès aux soins :

- Développer une télémédecine de proximité intégrée à des lieux identifiés, accompagnée humainement et coordonnée avec les acteurs de santé locaux.
- Renforcer le maillage territorial des pharmacies et des services de santé, en soutenant l'installation et la pérennité des officines.
- Organiser une offre de soins de proximité intégrée, reposant principalement sur des centres municipaux de santé ou des maisons de santé pluriprofessionnelles selon les besoins du territoire, avec un soutien renforcé de l'État.
- Créer un poste d'adjoint dédié à la santé dans les petites villes.

Soigner l'expérience sensible. Trente propositions pour les élections municipales de 2026

Klotz Paul

Paris : Fondation Jean Jaurès, 2026, 36 p.

En ligne : <https://www.jean-jaures.org/publication/soigner-l-experience-sensible-trente-propositions-pour-les-elections-municipales-de-2026/>

"Le citoyen n'est pas un simple individu abstrait, mais un être ancré dans un environnement physique dont les sensations et émotions façonnent son bien-être et sa subjectivité. Pourtant, l'action politique néglige souvent cette dimension, laissant proliférer des nuisances urbaines, contribuant à ce que le lien à la nature soit appauvri, tandis que les effets d'une société sédentaire, du manque de sommeil, de l'isolement social et de l'omniprésence des écrans altèrent notre capacité à éprouver le monde. Comment restaurer la vie sensible ? Comment trouver la voie vers une ville du soin, de la nature, de l'altruisme ? En vue des élections municipales de 2026, Paul Klotz propose trente mesures, adaptables selon les contextes locaux et les ressources disponibles.

Elections municipales 2026. Propositions de la Mutualité Française

Paris : Mutualité Française, 2026, 13 p.

En ligne : <https://www.mutualite.fr/wp-content/uploads/2026/01/mf-municip2026-propositions06.pdf>

Déserts médicaux, renoncement aux soins, complexité du système de protection sociale : partout en France, les communes font face à des difficultés croissantes d'accès à la santé. À l'approche des élections municipales de 2026, la Mutualité Française appelle à renforcer un levier souvent sous-estimé : la connaissance, par les élus locaux, du fonctionnement du système de santé et de protection sociale.

Porter la voix des centres de santé 2026. Plaidoyer municipales 2026

Orvault : CoSanté, le collectif des centres de santé, 2026, 8 p.

En ligne : <https://www.cosante.org/wp-content/uploads/Municipales-2026-1.pdf>

À quelques semaines des élections municipales, la nécessité du plaidoyer prend tout son sens. Cette échéance électorale constitue une opportunité pour mobiliser ou remobiliser les équipes municipales sur les enjeux de santé et d'accès aux soins. C'est l'occasion pour les centres de santé de présenter leur projet, leur fonctionnement et les actions déployées en réponse aux besoins de la population. C'est aussi la possibilité de partager avec les candidats les problématiques et réalités du territoire auxquelles les professionnels sont confrontés au quotidien, afin d'accompagner la réflexion et la définition d'une stratégie en matière de santé. Un guide est proposé aux adhérents afin de les soutenir dans leurs démarches.

La santé dans nos territoires commence par celle de nos soignants. 12 propositions de SPS à destination des candidates et candidats des élections municipales 2026

Paris : SPS Institut pour la santé des soignants, 2026, 5 p.

En ligne : <https://www.sps-institut.fr/actualites/municipales-2026-les-12-propositions-de-sps-pour-faire-de-la-sante-des-soignants-une-priorite-locale>

Depuis plus de dix ans, SPS place son action au plus près des soignants et des étudiants en santé, toutes professions et tous modes d'exercice confondus à travers trois missions : accompagner, prévenir et défendre la cause. Reconnue d'intérêt général, SPS est une association de loi 1901 qui se mobilise au quotidien autour de sa raison d'être : préserver la santé des soignants, pour améliorer la vie de tous. À l'approche des élections municipales 2026, alors que la santé constitue l'une des premières attentes des Français (en particulier sur l'accès aux soins), SPS a souhaité réaffirmer le rôle central des territoires dans la politique de santé des soignants en formulant 12 propositions à destination des candidates et candidats.

●● Référentiels et guides d'action

Accès aux soins, santé publique, médico-social : fiches pour faciliter les démarches des élus en Ile-de-France

Paris : ARS Ile-de-France, 2026, 60 p.

En ligne : <https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2026-01/fiches-elus-finale-012026.pdf>

L'Agence régionale de santé Île-de-France a conçu, avec le soutien de la commission santé de l'Association des Maires d'Île-de-France (AMIF) une série de fiches pratiques à destination des élus sur les sujets d'accès aux soins, de santé publique ou le médico-social.

- L'accès aux soins dans les territoires
- Comment agir en matière de santé publique au niveau local ?
- Accompagner les personnes en situation de handicap et les personnes âgées
- Quelles démarches administratives en santé pour les élus locaux ?

Offre et accès aux soins primaires. Quels rôles des villes et intercommunalités ?

Rennes : Réseau Villes santé OMS, 2021, 101 p.

En ligne : https://www.espt.asso.fr/wp-content/uploads/2024/08/19-RfVS-Ouvrage_Soins_Primaires.pdf

Interpellées par les habitants, les professionnels de santé, et soucieuses de l'équité en santé, les Villes et Intercommunalités agissent et s'engagent en faveur de l'amélioration de l'offre et de l'accès aux soins primaires. Réalisé avec le soutien de la Banque des territoires, cet ouvrage a pour objectif de rassembler les pratiques des Villes-Santé en la matière. Celles-ci y témoignent de leurs retours d'expériences via des exemples d'actions et des conseils pratiques. Elles établissent des contextes facilitants pour les professionnels de santé et les acteurs en charge de l'organisation de l'offre de soin, par exemple en menant des démarches d'observation en santé et en assurant une animation territoriale de santé. Elles agissent en faveur du développement de l'offre de soin en accompagnant les projets d'installation, les projets de structures d'exercice regroupé ou en portant des centres de santé. Elles œuvrent à rapprocher les personnes du soin, via des services gratuits, des actions de médiation en santé, de prévention. Elles sont aussi des acteurs clés pour fédérer les acteurs du soin et de la prévention-promotion de la santé au niveau local. Finalement, l'ouvrage ouvre des perspectives et apporte des recommandations à divers acteurs.

● ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE – SÉDENTARITÉ ET MOBILITÉS

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

Faire du sport une grande cause municipale, ensemble. Pour un nouveau pacte sportif entre les communes et le mouvement sportif

Paris : Comité national olympique et sportif français, Andes, 2025, 32 p.
En ligne :

https://cnosf.franceolympique.com/api/media/sites/default/files/2025-11/CNOSF_Plaidoyer%20municipales%202025.pdf

Alors que s'ouvre une période électorale décisive pour nos territoires, le mouvement sportif réaffirme son engagement aux côtés des maires, aujourd'hui comme demain. Partenaires essentiels, les maires sont les premiers financeurs du sport en France. Forts de ce soutien, 162 000 clubs accueillent plus de 17 millions de licenciés dans près de 35 000 communes, créent du lien social et forment des champions. Grâce aux politiques locales d'équipement, d'animation et d'inclusion, le sport vit et fait vibrer nos territoires.

Les élus du terrain croient aux vertus du sport. Ils savent qu'il est un rempart contre la sédentarité et l'isolement, mais aussi un moteur d'attractivité et de développement économique. Mais, dans un contexte économique et social tendu, les contraintes budgétaires menacent la vitalité de ce modèle : 43 % des collectivités annonçaient une baisse du budget sport en 2025. Pourtant, le sport est un investissement bien plus qu'une dépense. Il réduit la délinquance et les discriminations ; il favorise la santé, l'éducation, l'égalité des chances. Plus que jamais, nous voulons faire équipe avec les maires d'aujourd'hui et de demain.

Municipales 2026 : un nouveau mandat pour le vélo et la marche !

Paris : Réseau Vélo Marche – Collectivités engagées pour les mobilités actives, 2025, 4 p.

En ligne : https://www.reseau-national-nutrition-sante.fr/img_base/references/309/plaidoyer-velo-marche-pnns-sante.pdf

La première page présente quelques chiffres clés : 63 690 km de piste cyclables et de voies vertes en France, 27 territoires démonstrateurs pilotes ou encore 1 230 projets financés par le Fonds mobilités active. Les deux pages suivantes décrivent 7 bonnes raisons pour lesquelles il est intéressant de développer le vélo et la marche au sein des communes : pour le plaisir, pour la santé, pour le vivre ensemble et la sécurité, pour l'adaptation et la décarbonation des mobilités, pour le porte-monnaie, pour le dynamisme des villages et des centres-villes, et pour l'autonomie de déplacement.

La dernière page énumère 10 mesures concrètes, simples et peu coûteuses à mettre en place dès le début de votre mandat.

●● Référentiels et guides d'action

Territoires ruraux et périurbains. Des clés pour réussir son projet de mobilité

Boulard Séverine, Barbier-Trauchessec Elodie

Bron : Cerema éditions, Paris : Ademe, 2025, 52 p.

En ligne : <https://doc.cerema.fr/Default/digital-viewer/c-603917>

En s'appuyant sur les projets développés dans le cadre de TENMOD (financement de projets dans les territoires peu denses, ruraux et de montagne, pour la définition et la mise en œuvre de projets de mobilités quotidiennes, durables, pour tous, et répondant à un besoin local), ce guide propose des clés de réussite pour monter des projets de mobilités en territoires peu denses. De nombreuses ressources thématiques sont disponibles sur la planification des mobilités ou les services adaptés aux zones peu denses (voir annexes). Mais, à la lumière des réussites et des difficultés des projets mis en place depuis sept ans, il est apparu nécessaire de proposer un outil simple et concret d'aide à la mise en place de projet.

Développer la marche

Bron : Cerema éditions, 2025, 12 p.

En ligne : <https://doc.cerema.fr/Default/digital-viewer/c-603906>

La marche est un mode de déplacement universel qui représente près du quart des déplacements quotidiens des Français. Les projets d'aménagement pour favoriser la marche se multiplient mais doivent prendre en compte la diversité des piétons. Cet essentiel propose une stratégie pour rendre la ville marchable et donne des solutions tout en recensant les principales obligations réglementaires.

● ADDICTION

●● Référentiels et guides d'action

Prévention des addictions et santé publique : un cap pour les communes

Paris : Fédération addiction, 2026, 12 p.

En ligne : <https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2026/01/Propositions-Addictions-France-Municipales-2026.pdf>

La Plateforme rassemble un ensemble de mesures concrètes, structurées autour des principales compétences municipales. Elle propose notamment :

- Des actions opérationnelles “clés en main” pour renforcer la prévention et réduire les risques dans les lieux de vie
- Des pistes pour mieux encadrer l'accessibilité des produits addictifs, notamment l'alcool et le tabac
- Des recommandations pour améliorer la tranquillité publique et prévenir les nuisances liées aux usages ;
- Des repères pour créer des environnements plus protecteurs, en particulier pour les jeunes et les publics vulnérables.

Le maire face aux conduites addictives. Guide pratique édition 2022

Paris : Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, 2022, 104 p.

En ligne : <https://www.espt.asso.fr/wp-content/uploads/2024/07/13-le-maire-face-aux-conduites-addictives.pdf>

Le maire a un rôle essentiel à jouer aux côtés des services de l'État, des familles, des professionnels, des associations pour retarder l'âge des premières consommations, prévenir les comportements à risque et faire respecter les interdits qui protègent. Ce guide pratique, réalisé en partenariat avec l'Association des maires de France, a été conçu pour accompagner les élus de façon pratique. Il permet à nombre d'entre eux de s'engager pour améliorer la santé, la sécurité et la tranquillité publiques sur leur territoire. Cette nouvelle édition 2022 est à jour des plus récents enjeux que sont l'usage détourné du protoxyde d'azote, le GHB/GBL, la MDMA, la cocaïne, les jeux d'argent et de hasard ainsi que des dernières évolutions législatives et réglementaires en la matière. Ressources, outils, références juridiques et législatives, idées reçues et exemples d'actions ou de mesures à mettre en place, ce guide a, une nouvelle fois vocation à accompagner les élus, les agents publics et leurs partenaires dans la conception d'un plan d'action adapté à chaque commune.

de santé (ASV, CLS, CLSM) constituent des espaces stratégiques pour faire converger santé, alimentation, lien social et transition écologique. L'alimentation n'est pas qu'une affaire de choix individuels : c'est un marqueur profond d'inégalités sociales et territoriales. L'action locale en matière d'alimentation représente une opportunité majeure de les réduire.

Municipales 2026 Ensemble, faisons vivre le droit à une alimentation digne, durable et de qualité pour toutes et tous !

Paris : Action contre la faim, 2025

En ligne :

<https://www.actioncontrelafaim.org/actualites/campagne/municipales-2026/>

Dans la continuité de notre mobilisation pour le droit à l'alimentation, et afin d'améliorer l'accès à une alimentation suffisante, saine, durable, choisie et de qualité, Action contre la Faim porte collectivement — avec 12 associations issues des secteurs de la santé, de la solidarité et de l'agriculture — 10 recommandations à destination des futur·e·s candidat·e·s aux élections municipales de mars 2026. Ces propositions visent à donner aux communes les moyens d'agir concrètement pour transformer les systèmes alimentaires locaux et garantir un accès digne à l'alimentation pour toutes et tous.

- Voir les recommandations :
https://res.cloudinary.com/actioncontrelafaim/images/v1758815380/uas-acf-prod/instit/municipales-2026-les-recommandations/municipales-2026-les-recommandations.pdf?_i=AA
- Voir le kit d'animation :
https://res.cloudinary.com/actioncontrelafaim/images/v1758815383/uas-acf-prod/instit/municipales-2026-le-kit-danimation/municipales-2026-le-kit-danimation.pdf?_i=AA
- Voir la grille pour évaluer un programme municipal à la lumière du droit à l'alimentation, en identifiant les forces, les manques et les marges de progrès :
<https://actioncontrelafaim.sharepoint.com/:b:/s/WebMaster/ETSo5VNKyqFOh7S-2PFR61kBTpVho0XwjuqRRxXX400AYA?e=vkQYeQ>

● AUTONOMIE ET VIEILLISSEMENT

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

Bien vieillir : accompagner l'autonomie et la solidarité entre générations

In : Manifeste pour des petites villes plus bienveillantes

Association des petites villes de France

Paris : APVF, 2026, p. 8

Les préconisations de l'APVF :

- *Mettre en place une stratégie d'adaptation des logements existants pour le maintien à domicile*
- *Développer une offre de transports adaptée au vieillissement de la population par le transport à la demande et la mise en conformité du réseau de bus.*
- *Combattre l'isolement et la solitude des personnes âgées par une stratégie du lien social au cœur des politiques publiques locales.*

Manifeste pour une France qui vieillit citoyenne. Candidats aux municipales, saisissez la chance de la longévité

Union des Gérontopôles de France

Paris : UGF, 2025, 2 p.

En ligne : https://www.linkedin.com/posts/union-des-gerontopoles-de-france-manifeste-pour-une-france-qui-vieillit-citoyenne-activity-7427661973472968705-vBV1?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABO9sxcB2Oso98_Bar5Dd3GyCRI-ZAXe0GM

Ce manifeste de l'Union des Gérontopôles de France interpelle les candidats aux élections municipales sur les enjeux de la transition démographique prévue pour 2026. Le document présente le vieillissement de la population non pas comme une contrainte, mais comme un levier dynamique pour revitaliser l'économie locale et le lien social. Il propose des axes stratégiques concrets, tels que l'adaptation des logements, le renforcement de l'autonomie et l'intégration active des aînés dans la vie citoyenne. En s'appuyant sur l'expertise technique de son réseau national, l'organisation incite les futurs élus à bâtir des villes intergénérationnelles et solidaires. L'objectif final est de transformer ce défi sociétal en une véritable opportunité d'innovation territoriale.

●● Référentiels et guides d'action

Bien vieillir dans les petites villes. Guide à destination des élus

Paris : APVF, 2023, 33 p.

En ligne : <https://www.apvf.asso.fr/wp-content/uploads/2023/06/Guide-Bien-vieillir-dans-les-petites-villes-APVF-BPCE-FSE-21-06.pdf>

Voir la ville avec " des yeux de vieux ". La formule peut prêter à sourire mais est en réalité révélatrice du changement de regard indispensable que pose le défi démographique. À l'heure des transitions tout aussi multiples que nécessaires, cette transition démographique présente un avantage certain : elle est en bonne partie prévisible. Les collectivités territoriales mettent ainsi déjà en place depuis plusieurs années des projets innovants qui dessinent des territoires adaptés à la part grandissante des seniors dans la société. Ce guide à destination des élus de petites villes, réalisé par l'Association des petites villes de France (APVF), France Silver Eco et Caisse d'Épargne, se veut une fenêtre ouverte sur les écosystèmes et leviers existants pour relever le défi du vieillissement. Témoignages d'élus, analyses d'experts, partage de bonnes pratiques, nous espérons que ce document permettra de nourrir votre réflexion pour construire la ville de demain, adaptée à nos aînés.

● BIEN VIVRE DANS SA COMMUNE

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

Manifeste pour des petites villes plus bienveillantes

Association des petites villes de France

Paris : APVF, 2026, 24 p.

En ligne : <https://www.apvf.asso.fr/wp-content/uploads/2026/02/Manifeste2026-BAT2.pdf>

Articulé autour de la notion centrale de bien vivre – bien se déplacer, bien se loger, bien grandir, bien vieillir...– le Manifeste identifie les priorités exprimées par les citoyens, au premier rang desquelles la santé, la sécurité, la mobilité et la transition écologique. Il rappelle également que les petites villes constituent autant de laboratoires de transitions, appelés à expérimenter des solutions concrètes et adaptées aux réalités locales.

● EGALITÉ DE GENRE - ACCÈS À LA SANTÉ SEXUELLE

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

Les recommandations pour changer les règles sur son territoire [Page internet]

Paris : Règles élémentaires, 2026

En ligne :

<https://municipales2026.regleselementaires.com/#recommandations>

Pour que la précarité menstruelle cesse en France et que les règles ne soient plus un tabou ou un frein à l'égalité, Règles Élémentaires a conçu une plateforme inédite à l'approche des élections municipales 2026. À la fois répertoire d'initiatives locales et centre de ressources pratiques, cet outil a pour objectif de donner les moyens aux élu-es et futur-es élu-es d'agir dès aujourd'hui pour changer les règles sur leur territoire. Car l'égalité, la santé et la dignité n'attendent pas.

Pour une commune qui agit pour les droits, l'accès à la santé sexuelle et la lutte contre les violences

Grenoble : Planning familial de l'Isère, 2026, 12 p.

En ligne : <https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-lisere-38/vie-du-mouvement/municipales-2026-nos-recommandations-en-debat>

*À l'occasion des élections municipales de 2026, le Planning familial de l'Isère publie ses recommandations pour des communes féministes, garantes de l'égalité, de l'accès aux droits et de la santé sexuelle et reproductive pour tous-tes. Ces recommandations traduisent cette expertise de terrain en **actions concrètes**, à destination des candidat-es comme des citoyen-nes, pour évaluer et porter des programmes municipaux réellement égalitaires.*

Elections municipales 2026. Les propositions des CIDFF pour des communes engagées en faveur de l'égalité

Paris : FNCIDFF, 2025, 7 p.

En ligne : <https://fncidff.info/wp-content/uploads/2025/11/WEBPropositionsmunicipales2026v2.pdf>

Ce document présente un plaidoyer de la Fédération nationale des CIDFF visant à inscrire l'égalité entre les femmes et les hommes au cœur des élections municipales françaises de 2026. S'appuyant sur leur expertise de terrain, ces centres proposent aux futurs élus une feuille de route structurée autour de cinq piliers majeurs : le soutien aux associations locales, l'accompagnement spécifique de la monoparentalité, et la lutte proactive contre les violences sexistes et sexuelles. Le texte suggère des mesures concrètes, telles qu'une

budgetisation sensible au genre et une meilleure visibilité des femmes dans l'espace public, afin de transformer les communes en territoires plus justes. En somme, l'organisation appelle à une mobilisation politique durable pour garantir l'accès aux droits et la sécurité des citoyennes tout au long du prochain mandat municipal.

●● Référentiels et guides d'action

Les maires et la lutte contre les violences faites aux femmes. Guide pratique

Paris : Association des maires de France, 2023, 28 p.

En ligne : https://www.amf.asso.fr/documents-les-maires-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/inc/fichier.php?FTP=a1f7fd03264e1f8f05e2e7cfa9750301.pdf&ID_DOC=41926

Ce guide pratique, publié en novembre 2023 par l'Association des maires de France, constitue un outil stratégique pour les élus locaux engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le document définit les multiples formes d'agressions, allant des violences intrafamiliales aux cyber-violences, tout en fournissant des données chiffrées sur cette réalité dramatique. Il détaille les leviers d'action concrets des municipalités, notamment la mise en place de plans de prévention, l'organisation de marches exploratoires et la création de solutions d'hébergement d'urgence. L'ouvrage souligne l'importance capitale des partenariats avec la Police, la Gendarmerie et les réseaux associatifs pour sécuriser le parcours des victimes. Enfin, il propose des modèles de délibération et des retours d'expériences de centres communaux d'action sociale pour favoriser une mobilisation efficace sur l'ensemble du territoire.

72 mesures pour l'égalité femmes-hommes pour les parents et les enfants. Guide d'action pour les communes

SI : Parents & Féministes, 2021, 42 p.

En ligne : https://www.maisonegalitefemmeshommes.fr/uploads/Ressource/ef/764_253_guide-pratique-parents-feministes-72-mesures-pour-legalite-femmes-hommes-pour-les-parents-et-les-enfants.pdf

Ce document est un guide d'action municipale conçu par l'association « Parents & Féministes » pour instaurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes au sein des communes françaises. Organisé autour de 72 mesures concrètes, l'ouvrage balaie de nombreux domaines de la vie publique comme l'urbanisme, l'éducation, le sport et les ressources humaines afin de déconstruire les stéréotypes sexistes dès l'enfance. Le texte s'appuie sur des constats statistiques frappants concernant la répartition inégale des tâches parentales et l'omniprésence des hommes dans l'espace public pour justifier la nécessité d'une budgetisation sensible au genre. En proposant des solutions locales telles que la féminisation des noms de rues ou l'adaptation des horaires de crèche, ce guide offre aux élus un outil de transformation sociale pour soutenir une parentalité plus équilibrée.

● ENFANCE ET JEUNESSE, FAMILLE ET PARENTALITÉ

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

Bien grandir : petite enfance, éducation, jeunesse

In : Manifeste pour des petites villes plus bienveillantes

Association des petites villes de France

Paris : APVF, 2026, pp. 4-

Les préconisations de l'APVF :

- Encourager le développement de coopératives pour l'accueil des jeunes enfants.
- Former les agents du périscolaire aux enjeux d'inclusion pour mieux accompagner les enfants porteurs de handicap.
- Développer un accompagnement des enfants « horsécole » pour lutter pour l'égalité des chances.

Habitat jeunes. Elections municipales 2026

Paris : UNHAJ, 2026, 4 p.

En ligne :

<https://www.habitatjeunes.org/wp-content/uploads/2026/01/unhaj-plaidoyer2026.pdf>

Ce document est un plaidoyer politique publié par l'UNHAJ en prévision des élections municipales de 2026 afin d'alerter sur la précarité croissante des 16-30 ans en France. Le texte s'articule autour de deux axes majeurs : la garantie d'un logement digne et abordable comme socle de l'autonomie, et l'importance d'un accompagnement socio-éducatif fondé sur l'éducation populaire pour favoriser l'insertion. Face à une crise du logement aiguë et à une dégradation de la santé mentale des jeunes, l'organisation propose dix solutions concrètes destinées à influencer les futurs programmes municipaux. L'objectif ultime est de transformer les communes en espaces d'inclusion où chaque jeune peut devenir un acteur engagé de la vie citoyenne.

Municipales 2026 : notre plaidoyer

Paris : Animafac, 2026, 10 p.

En ligne : <https://www.animafac.net/wp-content/uploads/2026/02/9-mesures-pour-les-Municipales-2026.pdf>

Les politiques de jeunesse sont le maillon faible des politiques publiques en France ; en pratique, il y a des politiques d'éducation et d'insertion des jeunes, mais celles de "jeunesse" cherchent leur identité depuis l'après-guerre. Ainsi, il est difficile d'entendre les jeunes puisqu'à l'échelle nationale malgré de nombreux dispositifs, elles ne se retrouvent pas dans les frontières délimitées par les ministères et secrétariats d'Etat. Pour autant à l'échelle territoriale, les dispositifs à destination des jeunes sont plus facilement identifiables par leurs bénéficiaires mais l'ancrage des associations jeunes et

étudiantes au sein des écosystèmes locaux restent trop souvent un challenge pour les actrices concernées.

Ce que Animafac, le réseau des associations étudiantes, défend pour permettre une meilleure coopération et prise en compte des jeunes au sein des territoires c'est la reconnaissance de la valeur de l'engagement des jeunes. Un engagement rendu possible par et pour les jeunes dans les structures associatives qu'ils et elles impulsent mais aussi l'aspiration à l'engagement des jeunes aujourd'hui et les nombreux freins (financiers, de temps, de sentiment de légitimité, d'accès aux espaces de décision) à lever pour permettre une participation de toutes et tous.

Nous soutenons 3 axes :

- Soutenir l'engagement associatif des jeunes
- Garantir et favoriser la représentation des jeunes dans les instances de décision
- Lutter contre la précarité pour permettre l'engagement de toutes et tous

L'éducation, une ambition locale à hauteur d'enfant

Paris : Association nationale des directeurs et des cadres de l'éducation des villes et des collectivités territoriales, 2025, 23 p.

En ligne :

<https://medias.amf.asso.fr/upload/files/PLAIDOYER%20pour%20confe%C%81rence%20de%20presse%20oicotbre.pdf>

Ce document est un plaidoyer de l'ANDEV destiné aux futurs élus des élections municipales de 2026, visant à placer l'éducation au centre des politiques locales. L'organisation structure son argumentation autour de sept axes majeurs, prônant une gouvernance partagée où les collectivités territoriales agissent comme des moteurs de justice sociale et de cohésion. Le texte souligne l'importance de construire une alliance éducative inclusive et durable, en intégrant étroitement les familles, les associations et les jeunes dans la prise de décision. En somme, il s'agit d'un appel stratégique à considérer l'apprentissage non pas comme une dépense, mais comme un investissement démocratique essentiel pour relever les défis du XXIe siècle.

Faire des politiques familiales le socle de la vitalité des territoires. Plaidoyer ADMR, élections municipales 2026

En ligne : <https://www.lesprosdela petiteenfance.fr/wp-content/uploads/2026/02/Plaidoyer-ADMR-municipales-VF.pdf>

Ce document constitue un plaidoyer adressé aux futurs élus municipaux par l'ADMR, le premier réseau associatif français de services à la personne, en vue des élections de 2026. L'organisation y souligne l'urgence de placer les politiques familiales au centre de la vitalité des territoires, particulièrement en zone rurale où la chute de la natalité et la raréfaction des services de proximité menacent l'équilibre local. À travers une analyse structurée, le texte appelle à garantir un accès équitable aux modes d'accueil et à privilégier le modèle associatif non lucratif face aux dérives de la rentabilité privée. Enfin, l'ADMR propose une collaboration étroite avec les communes pour pérenniser les financements et renforcer l'attractivité des métiers de la petite enfance, assurant ainsi un avenir durable aux familles sur l'ensemble du territoire.

●● Référentiels et guides d'action

10 engagements municipaux pour placer les enfants au cœur du prochain mandat

Paris : Unicef, 2026, 3 p.

En ligne : <https://www.unicef.fr/article/municipales-2026-placer-les-droits-de-lenfant-au-coeur-de-laction-locale/>

Ce document présente un plaidoyer de l'UNICEF France structuré autour de dix engagements majeurs destinés aux municipalités pour les élections de 2026. L'objectif central est de placer les droits de l'enfant au sommet des priorités politiques locales à travers une stratégie globale touchant à l'éducation, la santé, le logement et la protection contre les violences. Le texte souligne l'importance d'une démocratie participative incluant la voix des jeunes, tout en insistant sur la lutte contre la précarité et l'adaptation des villes face aux défis environnementaux. En somme, l'organisation appelle les maires à transformer leurs communes en espaces protecteurs et inclusifs afin de garantir l'épanouissement de chaque mineur sur leur territoire.

Outil pour évaluer l'attention portée à l'enfance dans le programme des candidats pour les élections municipales 2026 :

<https://uniceffrance.typeform.com/to/vSM5jSfs?typeform-source=www.villeamiedesenfants.fr>

Guide pratique de l' élu local pour l'Enfance : protéger, prévenir, accompagner

Paris : Ministère de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, 2025, 16 p.

En ligne : <https://solidarites.gouv.fr/sites/solidarite/files/2025-11/guide-a-destination-des-elus-pour-enfance-novembre-2025.pdf>

Ce guide offre aux élus des repères clairs et des leviers d'action concrets pour bâtir une politique de l'Enfance cohérente, protectrice et tournée vers l'avenir. Il couvre le parcours de l'enfant sur le territoire : accueil dans la petite enfance, qualité du périscolaire, de l'extra-scolaire et de la restauration, participation citoyenne des enfants et aménagements urbains pensés à hauteur d'enfant."

Prendre [soin] de nos étudiants : guide pratique des collectivités pour agir

Reims : Association des villes universitaires de France, 2024, 52 p.

En ligne : <https://www.avuf.fr/wp-content/uploads/2024/01/Guide-Sante-AVUF-2024.pdf>

Ce guide s'adresse aux élus et aux services des collectivités, mais aussi à tous nos partenaires qui partagent notre engagement envers le bien-être des étudiants. Ce guide n'est pas un simple manuel, mais une boîte à outils qui offre des solutions aux spécificités de chaque ville et intercommunalité.

Santé et parentalité : l'approche des villes. Éléments de préconisations

Rennes : Réseau Villes-Santé OMS, 2022, 86 p.

En ligne : https://villes-sante.com/wp-content/uploads/2022/11/GUIDES_guide_methodo_parentalite_sante-1.pdf

Accompagner les parents dans l'exercice de leurs tâches éducatives et soins quotidiens, c'est améliorer leur bien-être et celui de leurs enfants. Tel est le rôle clé des collectivités locales par le biais des actions qu'elles proposent.

● ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

Dix recommandations pour intégrer la santé environnementale aux actions des collectivités territoriales

Société francophone et santé et environnement, 2026, 5 p.

En ligne : https://sfse.org/article/nosactions/Dix-recommandations-pour-int%C3%A9grer-la-sant%C3%A9-environnementale-aux-actions-des-collectivit%C3%A9s-territoriales/publication_sfse/0/lire/2/4/86

À la veille des élections municipales et intercommunales françaises et des élections communales vaudoises, la Société Française de Santé et Environnement (SFSE) souhaite contribuer au débat public et proposer aux candidat-es 10 mesures phares à mettre en place, une fois élu-es, pour intégrer et mettre en œuvre la santé environnementale dans leurs actions locales :

- *Inscrire la santé dans toutes les politiques municipales, en progressant vers une approche « Une seule santé »*
- *Concilier urbanisme, santé, biodiversité et adaptation climatique*
- *Agir pour et avec les nouvelles générations*
- *Améliorer la qualité des logements*
- *Développer l'accès à une eau potable de qualité et la sobriété des usages*
- *Promouvoir une alimentation saine, durable et accessible*
- *Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé*
- *Encourager la démocratie sanitaire locale et la participation citoyenne*
- *Sensibiliser, accompagner et communiquer*
- *Renforcer la culture et la gestion des situations de crise*

Choisir l'éducation à l'environnement pour tous. Elections municipales 2026

Guingamp : Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne, 2026, 6 p.

En ligne :

<https://reeb.zaclys.cloud/index.php/s/gRc9xpad6PB6Mq7?dir=/&editing=false&openfile=true>

Les communes sont en première ligne face aux défis environnementaux, sociaux et éducatifs. Pourtant, l'éducation à l'environnement est encore trop souvent perçue comme un "plus", un supplément facultatif. Elle est pourtant au cœur des solutions : elle relie, elle éveille, elle outille les citoyens pour comprendre, agir et coopérer, au service de territoires plus durables et solidaires. Ce plaidoyer vise à affirmer, haut et fort, que vos structures, vos métiers et vos actions sont essentiels à la vitalité démocratique et écologique des communes. Ce plaidoyer vise à valoriser, soutenir et défendre celles et ceux qui, chaque jour, accompagnent et développent des projets d'éducation à l'environnement auprès des habitants, des écoles, des associations et des collectivités. Il met en lumière le rôle essentiel de l'EE dans les politiques locales et son impact concret sur les territoires.

Municipales 2026 : 10 actions pour un mandat utiles à la biodiversité

Rochefort : Ligue de protection des oiseaux, 2025, 1 p.

En ligne :

https://www.lpo.fr/media/read/43949/file/10PROPOSITIONS_LANATURE_ENCAMPAGNE_V1.pdf

La LPO appelle les candidat(e)s et futur(e)s maires à mettre en œuvre ces 10 actions concrètes en faveur de la biodiversité.

En 2026, remettons les choses à l'endroit ! Le programme pour 2026 (et après !) pour être à la hauteur des enjeux de santé environnementale sur votre commune. Santé, alimentation, agriculture, pollution chimique

Génération futures, 2025, 30 p.

En ligne : [https://www.generations-futures.fr/wp-](https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2025/12/generations-futures-livret-des-recommandations-municipales-2026.pdf)

[content/uploads/2025/12/generations-futures-livret-des-recommandations-municipales-2026.pdf](https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2025/12/generations-futures-livret-des-recommandations-municipales-2026.pdf)

Ce livret, publié par l'ONG Génération Futures, constitue un guide stratégique destiné aux élus municipaux pour placer la santé environnementale au sommet de l'agenda politique local dès 2026. Le document s'articule autour d'un plaidoyer pour la souveraineté alimentaire et la préservation des ressources, en proposant des leviers concrets comme la généralisation de l'agriculture biologique sur les terres communales et l'objectif de 100 % de menus bio et locaux dans la restauration collective. Une large part est consacrée à la protection de l'eau potable, incitant les maires à sécuriser les zones de captage face aux pesticides et polluants éternels (PFAS) tout en garantissant une transparence totale envers

les administrés. Enfin, l'organisation appelle à une gouvernance exemplaire par la nomination d'adjoints dédiés et l'adoption de marchés publics sans substances chimiques, visant ainsi à transformer chaque commune en un écosystème protecteur pour la santé publique.

●● Référentiels et guides d'action

Pour des villes résilientes. Ces communes qui prennent des mesures clés pour s'adapter aux changements climatiques

Paris : Oxfam, 2026, 96 p.

En ligne : <https://www.oxfamfrance.org/app/uploads/2026/02/Rapport-Pour-des-villes-resilientes-Oxfam-2026.pdf>

Ce rapport d'Oxfam France souligne que les communes sont en première ligne pour protéger les populations face à l'accélération des risques climatiques, tels que les canicules, les inondations et les incendies. L'organisation met en lumière une fracture sociale croissante, expliquant que les personnes les plus précaires et les groupes marginalisés subissent de plein fouet ces catastrophes tout en ayant le moins de ressources pour s'en prémunir. À travers de nombreux exemples de politiques locales, le texte démontre que les mairies disposent de leviers concrets, comme la végétalisation urbaine ou la rénovation thermique, pour bâtir des villes résilientes et solidaires. Enfin, le document interpelle l'État pour qu'il renforce son soutien financier et technique, tout en mettant en garde contre les décisions de certaines municipalités qui aggravent la vulnérabilité des territoires.

Guide à l'attention des personnes qui sensibilisent sur le moustique tigre

Dijon : Promotion santé BFC, 2025, 32 p.

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/guide-a-l-attention-des-personnes-qui-sensibilisent-sur-le-moustique-tigre>

Ce guide a été conçu à partir des questions posées par les habitants de Bourgogne-Franche-Comté au cours de 10 réunions publiques réalisées entre 2023 et 2024. Des experts entomologistes et acteurs sanitaires ont apporté des connaissances basées sur des données scientifiques fiables (quelques références agrémentent le guide pour ceux qui voudraient les lire). Les connaissances transmises ont été ensuite rédigées pour que toute personne amenée à sensibiliser sur les gestes à adopter puisse se les approprier. Objectif : préserver les plaisirs de nos étés et protéger notre santé.

Dans nos communes, la nature c'est notre futur. Que peut faire ma commune pour engager des actions fondées sur la nature ?

Paris : France nature environnement, 2025, 4 p.

En ligne : <https://fne.asso.fr/system/files/2025-09/FNE-SFN-Pochette-1.pdf>

Les Solutions fondées sur la Nature sont des actions visant à protéger, restaurer et gérer de manière durable les écosystèmes. Elles ont un double intérêt : préserver la biodiversité et assurer le bien-être humain face aux enjeux actuels d'étalement urbain, de risques naturels, de sécurité alimentaire, d'eau potable, de changement climatique...

Comment accueillir plus de nature dans nos petites villes et villages en Auvergne-Rhône-Alpes ? Cahier de recommandations

Lyon : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 2025, 93 p.

En ligne : <https://side.developpement-durable.gouv.fr/doc/SYRACUSE/896598>

Cette étude propose des recommandations pour intégrer davantage la nature dans les petites villes et villages ruraux et périurbains d'Auvergne-Rhône-Alpes, face aux enjeux environnementaux actuels. Elle explore des solutions concrètes pour protéger la biodiversité, créer des espaces verts et développer des corridors écologiques tout en préservant les paysages locaux. L'étude montre comment concilier urbanisation et nature, améliorer la qualité de vie et renforcer leur résilience face aux défis climatiques.

Les volontaires de la biodiversité : Guide pratique pour sa collectivité

Paris : Banque des territoires, 2025, 16 p.

En ligne : <https://www.nature-en-ville.com/ressources/les-volontaires-de-la-biodiversite-guide-pratique-pour-sa-collectivite>

La banque des territoires et l'agence de design Vraiment Vraiment ont lancé « Biodiversité administrative » qui est un projet exploratoire sur la place de la biodiversité au sein de l'administration. Le but est de « questionner les pratiques et les imaginaires de l'action publique pour imaginer et concevoir les services publics de demain ».

Élus locaux, la santé environnementale vous concerne !

Albi : ESPT, 2023, 7 p.

En ligne : <https://www.espt.asso.fr/brochure-elus-locaux-la-sante-environnementale-vous-concerne-disponible-au-telechargement/>

Dans cette brochure se trouvent des éléments introductifs (qu'est-ce que la santé environnementale, quelles institutions elle concerne, etc.) ainsi que des pistes d'action et des partenaires mobilisables pour une meilleure prise en compte de cet aspect de la santé publique.

● FINANCEMENT DES ACTIONS

●● Référentiels et guides d'action

Comment financer des projets favorables à la santé ? Guide à l'usage des collectivités territoriales

Boulogne-Billancourt : Institut national du cancer, 2024, 45 p.

En ligne : <https://padlet.com/RfVS/ressources-documentaires-thematiques-bycd14h6dsfxyrnz/wish/2890740510>

Ce guide interactif est mis à disposition des collectivités qui souhaitent favoriser le développement d'environnements et de comportements individuels favorables à la santé. Il recense de façon non exhaustive les sources de financements disponibles pour développer ces actions favorables à la santé.

● HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

Pour des communes inclusives. Plaidoyer APF France handicap, municipales 2026

Paris : APF France Handicap, 2026, 23 p.

En ligne : https://actionspolitiques.apf-francehandicap.org/sites/default/files/documents/Plaidoyer%20Communes%20inclusives-sans%20personnalisation-vdef_0.pdf

Ce document constitue le plaidoyer d'APF France handicap en vue des élections municipales de 2026, visant à interpeller les élus sur la création de communes inclusives. L'organisation y dénonce une ségrégation sociale persistante et structurelle, appelant à transformer le modèle républicain pour garantir l'effectivité des droits fondamentaux par le prisme de l'accessibilité universelle. La structure s'articule autour de 12 priorités thématiques majeures, telles que le logement, les transports, l'éducation et la santé, illustrées par des témoignages concrets et des données chiffrées sur la précarité. L'objectif final est d'engager les collectivités locales dans une politique de proximité qui refuse le validisme et assure à chaque citoyen, quel que soit son handicap, une autonomie réelle et une pleine participation citoyenne.

Pour une politique municipale et intercommunale inclusive. Manifeste à l'attention des candidates et candidats aux élections municipales

Paris : Collectif Handicaps, 2026, 14 p.

En ligne : <https://www.collectifhandicaps.fr/wp-content/uploads/2026/01/Manifeste-Elections-Municipales-Collectif-Handicaps-version-mise-en-page-v2.pdf>

Ce manifeste, publié par le Collectif Handicaps, constitue un plaidoyer politique exhortant les futurs élus locaux à transformer le handicap en une priorité transversale de l'action publique. Le document s'articule autour de dix engagements concrets visant à garantir l'autonomie et la citoyenneté, allant de l'accessibilité universelle des espaces urbains à l'inclusion scolaire et professionnelle. En s'appuyant sur la Convention de l'ONU, l'organisation souligne que l'aménagement d'une ville inclusive ne bénéficie pas seulement aux personnes handicapées, mais améliore la qualité de vie de l'ensemble de la population. L'objectif ultime est de passer d'une gestion technique subie à une gouvernance participative où les citoyens concernés sont directement impliqués dans les décisions qui façonnent leur territoire.

●● Référentiels et guides d'action

Accessibilité : un référentiel en 5 fiches pratiques pour les élus locaux

Bron : Céréma Editions, 2025 , 31 p.

En ligne :

<https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/606272/referentiel-de-connaissance-en-accessibilite-pour-les-elus-reseau-des-referents-accessibilite-des-vi>

Ce livrable du réseau GT-Ravi (Atelier de 2025) fournit aux élus un référentiel concis et opérationnel sur l'accessibilité. Structuré en une fiche d'introduction et quatre fiches thématiques — Se déplacer, Accéder et être accueilli, Comprendre, Participer — il présente définitions, réglementation (loi 2005, PAVE, Ad'AP, RGAA...), parties prenantes, bonnes pratiques et actions concrètes (diagnostic, concertation, formation). Ressources et outils pratiques (Acceslibre, FALC, guides Cerema) sont référencés.

Handicaps et usages. Série de fiches

Bron : Cerema éditions, 2019

En ligne : <https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/16404>

Les acteurs, décideurs et techniciens, qui travaillent à améliorer l'accessibilité du cadre de vie se trouvent souvent démunis pour prendre en compte tous les handicaps visés par la loi de 2005. Cette série de fiches a vocation à les aider à comprendre les situations de handicap rencontrées par les usagers dans leur diversité. La fiche n°1 définit ce que l'on appelle handicaps mentaux, cognitifs...

● IMPLIQUER LES CONCITOYENS

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

Le kit asso de l'élue

Paris : Le mouvement associatif, 2025, 23 p.

En ligne : https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2025/11/LMA_Livret-Kit-Asso_Salon-des-maires-2026_planche.pdf

Le texte encourage une transition vers un véritable partenariat politique, fondé sur des outils de coopération comme la Charte des engagements réciproques et des dispositifs d'accompagnement tels que Guid'Asso. En soulignant la vulnérabilité financière actuelle du secteur, cet ouvrage appelle les élus à reconnaître les associations comme des piliers de l'intérêt général, indispensables à la cohésion sociale et à la vitalité démocratique locale.

●● Référentiels et guides d'action

Choisir les méthodes de concertation

Toulouse : Dréal Occitanie, sd, 4 p.

En ligne : https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_5_choisir_les_methodes_de_concertation_pour_imprimeur.pdf

Il existe de nombreux outils et méthodes de concertation, des plus classiques telles les réunions publiques aux plus créatifs (événements utilisant les arts de la rue), en passant par les ludiques (balades urbaines) ou les connectés (plate-forme cartographique). Le foisonnement des outils participatifs disponibles permet à chaque territoire de trouver les méthodes qui lui correspondent en fonction du contexte et des objectifs recherchés. Ingrédient indispensable à tous ces outils : la convivialité !

Guide de concertation territoriale et de facilitation

Dionnet Mathieu, Imache Amar, Leteurtre Elsa, Rougier Jean-Emmanuel, Dolinska Aleksandra
Montpellier : Lisode, 2017, 64 p.

En ligne : https://www.lisode.com/wp-content/uploads/2024/11/Lisode_Guide_concertation_2017.pdf

Ce document est un guide méthodologique publié par la coopérative Lisode en 2017, conçu pour structurer et professionnaliser l'ingénierie de la concertation sur les territoires. Il définit la concertation non pas comme une simple consultation d'avis, mais comme un processus collaboratif visant à construire ensemble des solutions durables pour la gestion des ressources et des espaces publics. Le texte articule son approche autour de trois axes fondamentaux : la clarification des objectifs sociaux et démocratiques, le respect de principes éthiques comme la transparence et la neutralité, et une planification stratégique rigoureuse. Pour garantir l'efficacité des projets, les auteurs proposent un cadre pratique structuré en étapes clés, allant de l'analyse du jeu d'acteurs à l'évaluation finale, afin de transformer les intérêts individuels en accords collectifs légitimes.

PRÉCARITÉ

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

Pour des communes solidaires, partout et pour tous. Municipales 2026

Paris : Collectif Alerte national Uniopss, 2026, 24 p.

En ligne : https://www.alerte-exclusions.fr/sites/default/files/Fichiers/Publications/plaidoyer-du-collectif_alerte-municipales.pdf

À l'approche des élections municipales, le Collectif ALERTE publie un plaidoyer à destination des candidates et candidats, des élus locaux et de l'ensemble des acteurs territoriaux. Objectif : faire de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion un pilier des politiques municipales. Le plaidoyer du Collectif ALERTE propose des leviers concrets, réalistes et immédiatement mobilisables par les municipalités, dès la première année de mandat, sans réforme législative préalable.

10 engagements pour remettre la solidarité au cœur des villes

Paris : FAS, 2026, 11 p.

En ligne : <https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2026/01/2025-Propositions-10-engagements-FAS-vf.pdf>

Ce document présente un manifeste de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) structuré autour de dix engagements concrets destinés aux futures municipalités pour les élections de 2025. L'objectif central est de replacer la solidarité au cœur de l'action publique locale en proposant des solutions pragmatiques pour éradiquer le sans-abrisme, faciliter l'accès au logement et garantir une santé globale pour les plus précaires. Le texte traverse des thématiques transversales telles que le plein emploi solidaire, l'émancipation de la jeunesse et l'égalité entre les genres, tout en intégrant une dimension de transition écologique juste. En mobilisant les élus autour de ces leviers, la FAS aspire à bâtir des communes plus inclusives où la participation citoyenne et l'accès aux droits fondamentaux sont garantis pour chaque habitant.

Pour des villes solidaires. Ces communes qui prennent des mesures clés contre les inégalités et la pauvreté

Paris : Oxfam, 2025, 74 p.

En ligne : <https://oxfam.app.box.com/s/7kkaf5b6ehlv9mquk9pryhpr2phfdhgxg/folder/361707323300>

À l'approche des élections municipales de 2026, Oxfam publie le rapport « Pour des villes solidaires », qui recense 55 politiques locales exemplaires de lutte contre la pauvreté et les inégalités issues de plus de 30 départements et 15 régions. Pensé comme un outil pour le débat démocratique, ce répertoire est mis à disposition des candidat-es aux élections municipales afin qu'ils et elles puissent s'appuyer sur ces expériences pour construire leurs programmes électoraux.

●● Référentiels et guides d'action

L'élu à l'action sociale : les clés pour un mandat solidaire

Nantes: UDCCAS 44, 2025, 44 p.

En ligne : <https://www.unccas.org/elu-laction-sociale-les-cles-pour-un-mandat-solidaire-le-guide-de-ludccas-44>

Ce guide a été conçu pour donner des clés simples, des repères concrets et des pistes d'actions aux élus qui prennent leur mandat à bras-le-corps. Il propose des contenus clairs, des témoignages inspirants, des outils pratiques, des éclairages réglementaires et surtout une lecture vivante, accessible, à la portée de tous.

Précarité alimentaire dans un contrat local de santé. Des leviers pour agir

Laxou : Promotion Santé Grand-Est, 2024, 11 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-grandest.org/images/publications/appui_aux_politiques/CLS-pr%C3%A9carit%C3%A9-alimentation.pdf

Dans ce document, la question de l'alimentation des populations en situation de précarité est abordée. Les leviers d'action identifiés par le terrain et la recherche y sont contextualisés au cadre d'un contrat local de santé (CLS) et des initiatives menées en Grand-Est y sont valorisées. Les apports et limites des actions généralement menées sur cette question et identifiés dans la littérature sont présentés.

Accueillir et intégrer les personnes réfugiées en milieu rural

Paris : Délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, 2024, 58 p.

En ligne : <https://accueil-integration-refugies.fr/wp-content/uploads/2023/09/230912-guide-ruralite-diair.pdf>

Ce guide a l'ambition d'être un outil opérationnel permettant d'orienter et d'accompagner tout élu ou porteur de projet souhaitant favoriser l'accueil en milieu rural et contribuer à une meilleure intégration des réfugiés en France. Il a vocation à évoluer, être consolidé, enrichi et actualisé au gré des retours des acteurs de terrain.

● QUALITÉ DE L'AIR

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

Qualité de l'air : mobiliser les mobilités

Bron : Cerema, 2024, 12 p.

En ligne : <https://publications.cerema.fr/webdcdc/les-essentiels/qualite-air-mobiliser-mobilite/datas/pdf/zfe-07-02-24.pdf>

Troisième cause de mortalité en France, la pollution de l'air constitue un véritable enjeu de santé publique. Le secteur des transports y contribue fortement si bien qu'une action pour réduire la circulation routière est impérative. Après la parution de l'essentiel Pollution de l'air. Un fléau invisible mais réel, cette nouvelle publication est consacrée à la pollution en lien avec les mobilités. Un des outils possibles a été mis en place par la loi Climat et résilience et vise à instaurer des zones à faibles émissions (ZFE-M). Cet outil doit être inscrit dans une politique globale de mobilité.

●● Référentiels et guides d'action

Qualité de l'air : un kit gratuit pour aider les collectivités à agir

Fédération des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air
Paris : Atma France, 2025

En ligne : <https://www.atmo-france.org/actualite/qualite-de-lair-un-kit-gratuit-pour-aider-les-collectivites-agir>

À l'approche des élections municipales, l'Alliance des Collectivités pour la Qualité de l'Air, avec le soutien d'Atmo France et du réseau des AASQA, lance un kit gratuit pour accompagner les élu.es et futur.es élu.es. Son objectif : intégrer simplement et efficacement la qualité de l'air dans les projets municipaux et sensibiliser sur ce sujet de santé publique.

● SANTÉ MENTALE

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

Municipales 2026 : agir dans votre ville pour la santé mentale des jeunes et des étudiant.e.s. Quels leviers d'actions pour faire de la santé mentale une priorité municipale ?

Paris : Nightline, 2026, 20 p.

En ligne : <http://nightline.fr/sites/default/files/publications/2026-01/Nightline%20->

[%20Livret%20de%20plaidoyer%20«%20Agir%20dans%20votre%20ville%20pour%20la%20santé%20mentale%20des%20jeunes%20et%20des%20étudiants%20»%20-%20Municipales%202026.pdf](http://nightline.fr/sites/default/files/publications/2026-01/Nightline%20-%20Livret%20de%20plaidoyer%20«%20Agir%20dans%20votre%20ville%20pour%20la%20santé%20mentale%20des%20jeunes%20et%20des%20étudiants%20»%20-%20Municipales%202026.pdf)

Nightline France publie un livret de plaidoyer stratégique pour faire de la santé mentale un pilier des politiques locales. Elle propose un cadre de réflexion et d'actions concrètes pour intégrer la santé mentale des jeunes — et ses déterminants sociaux, économiques, urbains et environnementaux — dans les politiques municipales

Faire la ville du lien. 10 engagements municipaux pour faire du lien social un levier de développement territorial et de résilience

Lyon : Fédération française pour les liens sociaux, 2026, 23 p.

En ligne :

https://www.nosliens.fr/files/ugd/16b6fd_88a925d8f49b418fae2873e09c166003.pdf

Ce document est avant tout un outil destiné aux décideurs et acteurs locaux, fondé sur une conviction simple : la qualité du lien social dépend aussi de choix d'aménagement, d'organisation et de gouvernance communale.

●● Référentiels et guides d'action

Guide pratique à l'attention des élus du Projet territorial de santé mentale Artois-Audomarois (62)

Saint-Venant : PTSM Artois Audomarois, 2025, 42 p.

En ligne : <http://f2rsmpsy.fr/fichs/32689.pdf>

La F2RSM fait paraître son premier guide pratique de la santé mentale à destination des élus locaux du territoire PTSM-Artois-Audomarois. Fruit d'un travail collaboratif et partenarial entre différents acteurs institutionnels en Artois-Audomarois, il a pour ambition d'informer et contribuer à déstigmatiser la santé mentale en aidant les élus à mieux comprendre ce qu'elle recouvre et la façon dont ils peuvent agir.

La santé mentale dans la cité

Paris : Psycom, 2024, 20 p.

En ligne : https://www.psycom.org/wp-content/uploads/2024/04/PSYCOM_BROCHURE_SANTÉ_MENTALE_DANS_LA_CITE_VF.pdf

Cette brochure « La santé mentale dans la Cité » a été rédigée pour aider les municipalités à comprendre les enjeux et les déterminants de la santé mentale et du rôle de coordination territoriale que l'on peut jouer en tant qu'élue ou élu, éveiller et soutenir l'envie d'agir, présenter des exemples d'actions, proposer des ressources et des outils pour les services municipaux.

La santé mentale : guide pratique à l'attention des élus de Gironde

Bordeaux : Bordeaux Métropole, 2023, 41 p.

En ligne : https://www.amg33.fr/wp-content/uploads/2023/12/Guide-sante-mentale-Elus-Gironde-Nov-2023_compressed.pdf

Ce guide a pour ambition de vous informer et de contribuer à déstigmatiser la santé mentale en vous aidant à mieux comprendre ce qu'elle recouvre et la façon dont vous pouvez, en tant qu'élue municipale ou intercommunale, agir en faveur de la santé mentale de vos habitants. Parce qu'en tant qu'élue vous pouvez être appelé à gérer des situations complexes et à user de vos pouvoirs de police dans le cadre de la procédure d'hospitalisation sans consentement, ce guide a également été conçu pour être une boîte à outils dans laquelle vous trouverez des modèles de documents et des contacts utiles pour réagir en situation d'urgence

Elus locaux, la santé mentale vous concerne !

Albi : Elus, santé publique & territoires, 2019, 7 p.

En ligne : https://www.espt.asso.fr/wp-content/uploads/2023/01/SensibilisationElus_CcomsEspt_201911_impositionLivret.pdf

ESPT et le Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale de Lille ont édité une brochure introductive sur le rôle des municipaux dans la santé mentale et sur les actions qu'il est possible de mener en matière de santé mentale à l'échelle des communes. Vous y trouverez des éléments introductifs (quel rôle pour les élus, quelles actions sont possibles, quelles sont les instances de santé mentale à l'échelle des territoires, etc.) ainsi que des pistes d'action et des partenaires mobilisables pour une meilleure prise en compte de la santé mentale dans votre commune.

● TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

Bien vivre à l'heure du changement climatique

In : Manifeste pour des petites villes plus accueillantes

Association des petites villes de France

Paris : APVF, 2026, pp. 4-5

En ligne : <https://www.apvf.asso.fr/wp-content/uploads/2026/02/Manifeste2026-BAT2.pdf>

À la croisée du rural et de l'urbain, les petites villes ont la capacité unique d'expérimenter des modèles de développement sobres, résilients et inclusifs. Le défi est clair : faire de la transition écologique une opportunité de mieux vivre, et non une contrainte supplémentaire.

- Bien se loger : construire, rénover et adapter nos logements
- Bien se déplacer : mobilités durables et nouvelles pratiques de déplacement
- Bien se structurer en réseaux : énergie, alimentation, eau, déchets

Elections municipales : pour une ville en transition écologique, sociale et solidaire

Personnels de l'Universitaire Marie et Louis Pasteur

Besançon : Université Marie et Louis Pasteur, 2026, 11 p.

En ligne : https://mobilisation-esr-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2026/02/Document_mobilisation_ESR_FC.pdf

Ce document est une lettre ouverte rédigée par un collectif de scientifiques de l'Université Marie et Louis Pasteur à l'attention des candidats aux élections municipales de 2026. S'appuyant sur des expertises variées, ces chercheurs alertent sur la gravité de la crise

écologique et l'urgence d'agir au niveau local. Ils structurent leurs revendications autour de quatre piliers majeurs : la préservation de la biodiversité, la lutte contre le dérèglement climatique, la gestion durable de l'eau et la justice sociale. L'objectif est d'intégrer ces enjeux scientifiques au débat politique pour garantir une transition solidaire et écologiquement acceptable. L'ouvrage fournit également des données locales précises concernant la région Bourgogne-Franche-Comté pour illustrer la vulnérabilité du territoire face aux menaces environnementales.

●● Référentiels et guides d'action

Guide de la transition écologique et énergétique à destination des candidats et futurs élus locaux

Villeurbanne : Amorce, 2026, 19 p.

En ligne : <https://amorce.asso.fr/publications/guide-de-la-transition-ecologique-a-destination-des-candidats-et-des-futurs-elus-locaux>

La mobilisation des territoires en faveur des transitions est réelle, mais elle doit aujourd'hui être consolidée, accompagnée et approfondie. AMORCE, principal réseau français de collectivités territoriales engagées dans la transition écologique et énergétique, présente, à travers ce guide, des propositions opérationnelles à destination des candidats et des futurs nouveaux élus, dans les champs de compétence : énergie, eau, déchets et propreté.

Pour renforcer la résilience des quartiers prioritaires de la ville – Les actions clés

Paris : Villes durables, 2025, 32 p.

En ligne : https://francevilledurable.fr/wp-content/uploads/2025/11/Brochure-Livable-Actions-Cles_Web-1.pdf

"Compte tenu de leur spécificité et de leur morphologie, du rôle essentiel de leurs habitant.e.s dans le fonctionnement plus large du territoire et de leurs multiples vulnérabilités, les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) devraient être les premiers à bénéficier des transformations urbaines urgentes et indispensables. Comment engager ces quartiers dans la transition globale des villes et territoires en réduisant leurs vulnérabilités et en tenant compte de leurs spécificités, de leur réalité et de leur histoire ? France Villes & territoires Durables a coordonné un groupe de travail, avec l'ANRU, l'USH, l'ANCT, le Cerema, l'ADEME et l'ensemble des membres de l'Association autour de cette question. Ces travaux ont conduit à l'identification et la valorisation d'actions clés concrètes menées sur le terrain qui renforcent la résilience des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Autant d'initiatives inspirantes et répliquables, portées par une pluralité d'acteurs privés, publics et associatifs engagés dans la transformation socio-écologique des territoires, à découvrir dans ce livret."

Guide pratique à destination des élus locaux pour sensibiliser les habitants sur les nécessaires transformations du territoire

Paris : Fondation Palladio, 2025, 47 p.

En ligne :

https://fondationpalladio.fr/download/GUIDE_PRATIQUE_A_%20DESTINATION_DES_ELUS.pdf

Le guide pratique à l'intention des élus locaux a pour objectif de les aider à mettre en avant les aspects positifs d'un projet, nouveaux ou de réhabilitation, et leur fournir les éléments de langage et de méthode afin de mieux communiquer et plus efficacement sur les opérations programmées. L'idée est de leur donner des « argument politiques » pour continuer à porter des projets. Présenté sous la forme de questions/réponses, ce guide pratique est assorti de retours d'expérience d'élus locaux et de focus métiers réalisés par des professionnels (aménagement, promotion immobilière, architecture, urbanisme) ainsi que de fiches techniques.

Impulser une politique de sobriété sur mon territoire : Méthodes, exemples et outils pour les collectivités locales

Paris : Ademe, 2023, 61 p.

En ligne :

https://librairie.ademe.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=2872

Qu'est-ce que la sobriété ? En quoi est-elle indispensable ? Comment réaliser un état des lieux de la sobriété dans les politiques publiques de la collectivité ? Comment élaborer des actions de sobriété ? Quelle est la place de la mise en récit ? Ce guide méthodologique, résultant du travail mené par l'ADEME, des collectivités pionnières et d'autres acteurs, présente une méthode, des grilles et des outils pour aider à mettre en place des actions de sobriété dans les collectivités. Ce guide s'adresse prioritairement aux agents de collectivités. Toutefois, tout acteur public ou privé peut trouver dans ce guide des éléments utiles pour engager une démarche de sobriété.

Engager et réussir la transition environnementale de sa collectivité. Rapport d'information

Paris : Sénat, 2023,

En ligne : <https://www.senat.fr/rap/r23-087/r23-0871.pdf>

Les effets du dérèglement climatique sont visibles partout dans nos territoires et les élus locaux, comme toujours, sont en première ligne de ces difficultés et des solutions à leur apporter. Leur action n'est pas simple à mettre en oeuvre et comporte de multiples volets. La question du « comment faire » se pose à chacun d'entre eux : comment repérer les vulnérabilités sur lesquelles il faut intervenir en priorité ? Comment identifier, lancer ou accélérer des projets favorables à l'environnement ? Comment concilier les urgences du quotidien et la demande sociale avec des enjeux de long terme ? Comment organiser sa gouvernance et mobiliser son administration pour que les objectifs entrent dans les pratiques ? Comment trouver les relais et les échos dans son territoire pour entraîner les autres acteurs dans une dynamique vertueuse ? Ce rapport se fait le porte-parole des réussites et bonnes pratiques locales et appelle de passer de la logique des pionniers à celle

de la massification. Le rapport est construit comme une boîte à outils et met à disposition les méthodes, ressources et exemples inspirants pour réussir sa propre transition environnementale. Il se veut une boussole pratique pour répondre aux interrogations rencontrées par les élus et leur administration.

● URBANISME FAVORABLE À LA SANTÉ

●● Référentiels et guides d'action

L'urbanisme favorable à la santé : un levier pour le développement des collectivités territoriales

Dijon : ORS BFC, 2022, 5 p.

En ligne : <https://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2022/02/UFS-final-08-02-22.pdf>

Un urbanisme favorable à la santé (UFS) promeut une démarche de santé globale et la positionne comme facteur essentiel à l'attractivité du territoire, tout en luttant contre les inégalités de santé. Il s'agit d'aborder les questions d'urbanisme et d'aménagement selon une approche systémique et positive de la santé. Ce concept a été initié par le réseau des villes santé de l'OMS Europe en 1987, comme étant « des pratiques d'aménagement qui tendent à promouvoir la santé et le bien-être des populations tout en respectant les 3 piliers du développement durable ».

● DIVERS

●● Documents de plaidoyer et propositions aux élus

Municipales 2026 : 11 propositions pour une politique de la ville qui sécurise les parcours de vie des habitants

Nantes : Resoville, 2026

En ligne : <https://resovilles.com/wp-content/uploads/2025/10/Interpellation RV VRESUMEE-1.pdf>

À l'approche des élections municipales, RésO Villes attire l'attention des candidats et candidates sur la nécessité de faire de la politique de la ville un sujet de réflexion prioritaire pour en améliorer l'efficacité et la sécurité des parcours de vie des habitants-es des quartiers prioritaires. Les propositions suivantes ne sont ni exhaustives, ni hiérarchisées.

●● Référentiels et guides d'action

Pouvoirs de ville. Nos propositions pour les élections municipales 2026

Paris : Pacte du pouvoir de vivre, 2026, 34 p.

En ligne : https://assets.nationbuilder.com/ppv/pages/3477/attachments/original/1761245480/2026_Pouvoirsdeville.pdf?1761245480

Créé en 2019, le Pacte du Pouvoir de Vivre est un collectif de 63 organisations parmi les plus reconnues de la société civile organisée française, aussi diverses dans leur statut (associations, fondations, ONG, syndicat, mutuelles...) que dans leurs domaines d'action – environnement, lutte contre la pauvreté, logement, travail, jeunesse, ESS, migration... Cette alliance inédite agit afin que les questions sociales, environnementales et démocratiques, qui sont indissociables, soient prises en compte dans les décisions politiques et dans le débat public au niveau local et national. Le Pacte du pouvoir de vivre y formule des propositions pour les élections municipales de 2026, guidé par une ambition : tendre vers des villes et des intercommunalités où chacune et chacun, quels que soient son âge, son revenu, son origine ou son lieu d'habitation, peut trouver sa place, participer, respirer, se projeter. Où chacune et chacun a le pouvoir de vivre dignement dans un environnement sain.

Soigner l'expérience sensible. Trente propositions pour les élections municipales de 2026

Klotz Paul

Paris : Fondation Jean Jaurès, 2026, 36 p.

En ligne : <https://www.jean-jaures.org/publication/soigner-lexperience-sensible-trente-propositions-pour-les-elections-municipales-de-2026/>

Le citoyen n'est pas un simple individu abstrait, mais un être ancré dans un environnement physique dont les sensations et émotions façonnent son bien-être et sa subjectivité. Pourtant, l'action politique néglige souvent cette dimension, laissant proliférer des nuisances urbaines, contribuant à ce que le lien à la nature soit appauvri, tandis que les effets d'une société sédentaire, du manque de sommeil, de l'isolement social et de l'omniprésence des écrans altèrent notre capacité à éprouver le monde. Comment restaurer la vie sensible ? Comment trouver la voie vers une ville du soin, de la nature, de l'altruisme ? En vue des élections municipales de 2026, Paul Klotz propose trente mesures, adaptables selon les contextes locaux et les ressources disponibles.

● ÇA SE PASSE COMME ÇA CHEZ NOS VOISINS

Nos outils pour les municipalités

Québec : Association pour la santé publique du Québec, 2025

En ligne : <https://aspq.org/outils/municipalites/>

"Les municipalités disposent de plusieurs compétences et leviers d'action pour encourager l'activité physique, favoriser une saine alimentation, renforcer la résilience face aux changements climatiques, répondre aux défis liés à la consommation d'alcool et autres drogues, soutenir la santé mentale et accompagner les familles dès la périnatalité. Pour y parvenir, l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) propose un ensemble de recommandations et de ressources inspirantes".

- Pour des municipalités en santé
- Pour des municipalités physiquement actives au quotidien
- Pour des municipalités qui cultivent la santé mentale
- Pour des municipalités en action pour la santé et le climat
- Pour des municipalités où bien manger est plus facile
- Pour des municipalités engagées dans la prévention liée à l'alcool et autres drogues
- Pour des municipalités alliées des parents et des bébés

Vers une action climatique saine et équitable. Note politique

Senay MH, Demers-Bouffard D

Québec : Institut national de santé publique du Québec, 2025, 11 p.

En ligne : <https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/les-notes-de-politique-nouvelle-collection-destinee-aux-autorites>

Cette note de politique vise à soutenir les efforts des gouvernements municipaux et du Québec pour se préparer et réduire les impacts des changements climatiques. Elle souligne

que les différents événements liés aux changements climatiques, comme les incendies de forêt, les vagues de chaleur ou les inondations, devraient entraîner une augmentation des blessures, des maladies et des troubles de santé mentale. Bien que l'ensemble de la société soit affecté par les changements climatiques, certains groupes en subissent davantage les effets. Afin de protéger adéquatement les personnes et les communautés les plus à risque, il importe d'intégrer l'équité dans l'action climatique. Pour ce faire, certaines démarches peuvent être entreprises en amont de l'élaboration des politiques publiques, parmi lesquelles l'évaluation d'impact sur la santé et l'équité.

6 arguments pour convaincre vos élus d'investir dans les parcs et espaces verts

Québec : Cent degrés, 2025

En ligne : <https://centdegres.ca/ressources/6-arguments-pour-convaincre-vos-elus-d-investir-dans-les-parcs-et-espaces-verts>

"Avant tout, il faut savoir que, en dépit de tous les bénéfices qu'on leur reconnaît, la contribution économique des parcs et des espaces verts est très souvent sous-évaluée. On sait bien sûr que ces milieux encouragent l'activité physique, qu'ils atténuent les impacts du stress et on connaît assez bien leurs coûts de création et d'entretien. Mais le fait qu'on ne puisse pas chiffrer avec assurance les retombées économiques des parcs et espaces verts entraîne, le plus souvent, un sous-investissement dans ce type d'infrastructure, et ce, malgré une très forte demande sociale."

Outil de réflexion pour un développement des communautés territoriales inscrit dans la transition socioécologique

Morin Lucie, Racine Sonia

Québec : Communagir, 2023, 25 p.

En ligne : https://communagir.org/media/2466/final_outil-de-re-flexion-transphil_pour-diffusion.pdf

Cet outil s'appuie sur les leçons tirées d'un projet de recherche partenariale et d'expériences acquises lors d'ateliers de réflexion avec divers acteurs et actrices. L'objectif est d'outiller les démarches en développement social et en développement des communautés territoriales qui souhaitent agir face à la crise écologique, se positionner et se mettre en action pour s'inscrire dans la transition socioécologique.

L'action municipale pour créer des environnements favorables à la santé et à la qualité de vie. Un cadre d'analyse systémique

Lévesque Julie, Gervais Mathieu-Joël, Robitaille E, Couture-Ménard Marie-Eve

Québec : Institut national de santé publique du Québec, 2022, 79

p.<https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3262-qualite-vie-action-municipale.pdf>

Une municipalité favorable à la santé et à la qualité de vie est décrite par les organisations internationales (OMS, ONU) comme étant inclusive, équitable, sécuritaire, résiliente et durable. La santé fait ici référence à « un état de bien-être physique, mental et social complet qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité (OMS) ». La mise en oeuvre de certaines politiques municipales et l'action des services municipaux (ex. : culture, loisirs et vie communautaire, urbanisme, environnement, sécurité publique, travaux publics, sécurité civile) sont autant de leviers à la disposition des municipalités pour agir sur une diversité de facteurs exerçant une grande influence sur la santé et le bien-être de leur population.

La participation des élus au développement collectif. Guide d'animation. Les clés pour se démarquer auprès des élus

Québec : Communagir, 2016, 18 p.

En ligne : https://communagir.org/medias/2016/09/les-cles-pour-se-demarquer-aupres-des-elus_f2.pdf

Cette animation s'adresse à tout groupe de travail, réseau ou concertation qui a identifié les élus municipaux comme des acteurs importants avec qui collaborer et qui a le désir d'entreprendre une réflexion collective sur le sujet.

● LE COLLECTIF DES ACTEURS EN SANTÉ EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

●● Les productions du collectif

●●● Un plaidoyer à destination des élus et des candidats

La qualité de vie de vos concitoyens... et si c'était (d'abord) une question de santé ?

Dijon : Promotion santé BFC, 2025, 6 p.

En ligne : <https://ma-sante-en-bourgogne-franche-comte.org/sites/product/files/2026-03/AgirPourLaSanteA-l-echelleLocale2026-pistes.pdf>

●●● Des webinaires autour de 4 thématiques de santé pour :

- Comprendre les enjeux de santé et leurs liens avec les politiques locales (urbanisme, mobilité, environnement, éducation, etc.) ;
- Identifier les leviers d'action municipaux pour améliorer la santé et le bien-être des habitants ;
- Repérer les acteurs et ressources du territoire mobilisables ;
- Favoriser les échanges et le partage de bonnes pratiques pour renforcer les dynamiques locales.

Les webinaires sont à découvrir en replay :

- **Santé et politiques locales** : <https://youtu.be/WvaagqkcNU>
- **Urbanisme, cadre de vie et santé (ou bien-être)** : <https://youtu.be/0upm7gQIF7U>
- **Santé environnementale et transition écologique** :
<https://www.youtube.com/watch?v=kDBD9VOMfBI>
- **Santé des enfants, jeunes et familles** :
<https://www.youtube.com/watch?v=fJZ9uREvE9k>

●●● Un guide-répertoire des acteurs en santé engagés dans la démarche

Agir pour la santé à l'échelle locale : guide-répertoire

Dijon : Promotion santé BFC, 2026, 30 p.

En ligne : <https://ma-sante-en-bourgogne-franche-comte.org/sites/product/files/2026-03/Guide-Repertoire.pdf>

